

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846940>
УДК 37.022

КИБЕРСПОРТ – КАК НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НЫНЕШНИХ РЕАЛИЯХ

Е.А. Алекса,
студент 4 курса, напр. «Технология и экономика»
О.Г. Лысак,
к.п.н., доц.,
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»,
г. Орел

Аннотация: В статье раскрываются особенности современных образовательных трендов перспективное развитие которых осуществляется на основе киберспорта. С учётом современных мировых тенденций данный вид деятельности является одним из цифровых направлений современности и представляет собой многогранную сферу, имеющую большой образовательный потенциал для становления личности в условиях информационного общества. В работе приводится классификация компьютерных игр с различным контентом согласно жанрам, раскрываются их достоинства как средства обучения.

Ключевые слова: образование, киберспорт, обучающиеся, компьютерные игры, цифровизация

E-SPORT AS A DIRECTION IN THE DEVELOPMENT OF THE GENERAL EDUCATION SYSTEM IN CURRENT REALITIES

E.A. Aleksa,

4th year Student, ex. "Technology and Economics"

O.G. Lysak,

Ph.D., Assistant Professor,
FSBEI HE "OSU im. I.S. Turgenev",
Oryol

Annotation: The article reveals the features of modern educational trends, the prospective development of which is carried out on the basis of e-sports. Taking into account modern global trends, this type of activity is one of the digital trends of our time and is a multifaceted field that has great educational potential for the formation of a personality in an information society. The work provides a classification of computer games with different content according to genres, reveals their advantages as a means of teaching.

Keywords: education, e-sports, students, computer games, digitalization

XXI век – этап высочайших скоростей, нанотехнологий, реформирования образования, которое считается более значимым фактором, содействующим социальной и экономической устойчивости, формированию института гражданского общества.

Концепция образования призвана задавать непосредственно ту траекторию формирования восходящего человеческого потенциала, которая необходима нынешнему окружению.

В нынешнее время обостряется вопрос о обогащении школьного образования, и не удивительно, ведь это важный элемент образования в современном обществе, формирующий у ребёнка базовые знания и навыки и очень. В сегодняшнем стремительно прогрессирующем мире многочисленные исследования показывают, что определяющее влияние на развитие образование оказывает цифровая трансформация, которая затрагивает все сферы человеческой деятельности. Одно из быстроразвивающихся цифровых направлений является киберспорт.

Киберспорт – это официальный вид спорта, основанный на командном или индивидуальном соревновании в онлайн играх. Данный вид спорта становится все популярнее с каждым годом, проводятся международные турниры и собирают стадионы зрителей [1].

Летом 2019 г. Институт развития Интернета направил письмо в Комитет Государственной Думы ФС РФ по образованию с предложением

вести киберспорт как факультативную учебную дисциплину в российских общеобразовательных школах [2-5]. Школьные предметы, по которым планируется проводить занятия, будут обучать тактике игры в популярных симуляторах или стратегиях реального времени. Обучение школьников может проходить в таких играх как:

Dota 2 – это стратегическая компьютерная игра в жанре MOBA. В данной игре существуют две стороны света и тьмы, задача каждой из сторон уничтожить базу соперника. Помимо этого, на выбор у игрока более 100 персонажей с уникальными характеристиками. Следует отметить, что каждый герой имеет свою историю и способности. В силу своего многообразия героев и предметов каждая игра в Dota 2 является индивидуальной и неповторимой от предыдущего сражения, поэтому требует высокой концентрации и новых стратегических решений. При прохождении данной игры у обучающихся развивается стратегическое и тактическое мышление, быстрота реакции, ловкость рук, качества терпения, способность быстро и правильно принимать решения, внимание к деталям, память и формируются навыки работы в команде. Таким образом, Dota 2 – это своего рода аналогия компьютерных шахмат, только победа достигается за счёт слаженной работы команды. Необходимо подчеркнуть, что существуют аналогичные игры, которые также предлагал Институт развития Интернета. К таким играм можно отнести League of Legends и Heroes of the Storm.

Counter-Strike – это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Для этой игры характерно противостояние двух сторон (террористы и спецназ). Цель каждой команды – уничтожение противника или выполнение определённых задач на время, осуществив которые по завершению раунда команда получает очки. Данная игра способствует у школьников развитию скорости реакции, стратегическому мышлению и получению опыта работы в команде.

Total War – стратегическая компьютерная игра в реальном времени, в которой возможно воссоздать исторические достоверные сражения. К примеру, данная игра предоставляет возможность восстановить события битвы под Бородино, битвы при Каннах, битвы при Азенкуре. Иначе говоря, данную игру можно рассматривать не только для формирования стратегического мышления школьников, но и как средство обучения истории и географии. Ведь участник игры управляет империей или государством в зависимости от исторической эпохи, получает представления о военном искусстве, об истории оружия, тактике ведения военных действий, развитии военных технологий, владеет информацией отношений государства и граждан, узнает причины и характер массовых выступлений и революций и многое другое. Как можно отметить, игры с историческим содержанием

представляют определенную ценность для внедрения в образовательную деятельность.

Помимо вышеперечисленных игр, в школьную программу могут быть включены: серия игр FIFA (футбольный симулятор), World of Tanks (онлайн-игра в реальном времени, полностью посвященная бронированным машинам середины XX века), Minecraft (компьютерная инди-игра со строительством, развивающая креативное и творческое мышление), Hearthstone (пошаговая карточная игра-стратегия), Rainbow Six Siege (тактический шутер от первого лица) и многое другое. На современном этапе развития общество предоставляет значительное многообразие компьютерных игр подходящие для любого возраста, жанра и поколения. Все это делает игры достаточно привлекательным средством для интеграции в образовательную деятельность [6-8].

Компьютерная игра сейчас – это новые возможности, грамотно организовав которые можно добиться высоких результатов. Школьники будут заниматься тем, что им действительно нравится, но будут делать это под контролем взрослых, в не опасных обстоятельствах и с поддержкой специалистов.

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что использование компьютерных игр в образовательном процессе дает возможность: усовершенствовать положительную мотивацию обучения; повысить охват, используемой информации; применять новейшие формы представления сведений; расширить комплект употребляемых тренировочных задач; динамично увлекать обучающихся учебным процессом; предоставить условия с целью формирования интеллектуальной инициативности, креативного мышления обучающихся.

Таким образом, компьютерные игры представляют определенную ценность для системы общего образования с точки зрения, как игровой механики, реконструирующей процесс познания различных предметных дисциплин, так и красочного трехмерного изображения, играющего роль в грамотном построении образовательной деятельности. Не вызывает сомнений, что заинтересованность исследователей в вопросе внедрения компьютерных игр в образовательных целях будет возрастать в предстоящем времени еще в большем объеме.

Список литературы

[1] Формирование социально-коммуникативных компетенций учащихся посредством киберспорта. / Э.Ф. Алиева, Е.В. Сарафанова, М.А. Новоселов, Е.Н. Скаржинская. // «Муниципальное образование: инновации и эксперимент». – 2018. № 3. 28-31 с.

[2] Журавлева Т.А. Киберспорт как глобальный бизнес тренд. / Т.А. Журавлева, Ф.С. Извеков. // Достижения вузовской науки 2019: Сборник статей IX Международного научно-исследовательского конкурса. В 2 ч. – 2019. 42-44 с.

[3] Кравченко В.И. Особенности трансформации «Информационного» человека. / В.И. Кравченко. // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2012. № 1. 113-119 с.

[4] Киберспорт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cybersport.ru/>. (дата обращения: 04.12.2021).

[5] Киберспорт в российских школах: когда введут и зачем это нужно? // Живу спортом» – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://живуспортом.рф/article/kibersport-v-rossijskix-shkolax-kogda-vvedut-i-zachem-eto-nuzhno>. (дата обращения: 04.12.2021).

[6] Киберспорт как учебная дисциплина // Образование и право. – 2020. № 4. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kibersport-kak-uchebnaya-distiplina>. (дата обращения: 04.12.2021).

[7] Корчемная Н.В. Общественная деятельность студентов в сфере компьютерного спорта как фактор социального воспитания. / Н.В. Корчемная. // Наука и образование сегодня. – 2017. № 6 (17). 94-96 с.

[8] Обжорин А.М. Профилактика компьютерной и интернет-зависимости в современной школе. / А.М. Обжорин. // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2011. № 1 (6). 79-84 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Formation of social and communicative competencies of students through e-sports. / E.F. Alieva, E.V. Sarafanova, M.A. Novoselov, E.N. Skarzhinskaya. // "Municipal formation: innovation and experiment". – 2018. No. 3. 28-31 p.

[2] Zhuravleva T.A. Esports as a global business trend. / T.A. Zhuravleva, F.S. Izvekov. // Achievements of university science 2019: Collection of articles of the IX International research competition. At 2 pm – 2019. 42-44 p.

[3] Kravchenko V.I. Features of the transformation of the "Information" person. / IN AND. Kravchenko. // Bulletin of Leningrad State University. A.S. Pushkin. – 2012. No. 1. 113-119 p.

[4] Cybersport. [Electronic resource]. – URL: <https://www.cybersport.ru/>. (date of access: 04.12.2021).

[5] Cybersport in Russian schools: when will it be introduced and why is it needed? // I live in sports "- 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://zhivusportom.rf/article/kibersport-v-rossijskix-shkolax-kogda-vvedut-i-zachem-eto-nuzhno>. (date of access: 04.12.2021).

[6] Cybersport as an academic discipline // Education and Law. – 2020. No. 4. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kybersport-kak-uchebnaya-distiplina>. (date of access: 04.12.2021).

[7] Korchemnaya N.V. Social activity of students in the field of computer sports as a factor of social education. / N.V. Korchemnaya. // Science and education today. – 2017. No. 6 (17). 94-96 p.

[8] Obzhorin A.M. Prevention of computer and Internet addiction in a modern school. / A.M. Obzhorin. // Scientific support of the personnel development system. – 2011. No. 1 (6). 79-84 p.

© *О.Г. Лысак, Е.А. Алекса, 2021*

Поступила в редакцию 10.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Лысак О.Г., Алекса Е.А. Киберспорт – как направление в развитии системы общего образования в нынешних реалиях // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 223-228. URL: <https://ip-journal.ru/>